

SUV KADASTIRINING KONSEPTUAL ASOSLARI

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ВОДНОГО КАДАСТРА

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF THE WATER CADASTRE

Shermatov Elyor

Toshkent Davlat Yuridik Universiteti

Mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16980592>

Annotatsiya.

Maqolada suv kadastrining rivojlanishida doktrina va konsepsiyalarning o' rni tahlil etilgan. Muallif jaxon kadastr tizimlarini tahlil etib, milliy suv kadastr tizimi shved kadastr tizimiga mansub ekanligi to' g'risida xulosa qiladi. Bundan tashqari, barqaror rivojlanish konsepsiyasining suv resurslarini teng taqsimlashda tutgan o' rni haqida fikr yuritgan. Ijtimoiy ishonch konsepsiyasi esa davlatimizda yuzaga kelgan suv tanqisligi masalasini xal etishda fundamental prinsip sifatida e' tirof etilishi kerakligi qayd etilgan. Shu bilan birgalikda suv resurslarini boshqarishda "aqli tartibga solish" konsepsiyasi o' z navbatida suv resurslarini tejimli ishlatishga xis sa ko' shishi to' g'risida to' htalgan.

Kalit so' zlar: suv kadastr, kadastr tizimlari, konsepsiya, doktrina, "aklli tartibga solish", "ijtimoiy ishonch", milliy kadastr tizimi, "barqaror rivojlanish"

Suv kadastrining konseptual asoslari bevosita kadastr tizimlari rivoji va konsepsiyalar bilan uzviy bog' liq.

Xalqaro geodezistlar federatsiyasi tomonidan kadastr tizimiga quyidagicha ta' rif berilgan: kadastr bu yer uchastkasiga (parsellga) asoslangan ko' chmas mulkni rasmiy reestri[1].

Ilmiy adabiyotda kadastr tizimlari deyilganada ma' lum bir hudud yoki davlatdagi mulkiy obyektlar (yer, binolar, resurslar va boshqalar) to' g'risidagi huquqiy, iqtisodiy va texnik ma' lumotlarni yig' ish, saqlash, yangilab borish va boshqarish tizimi tushuniladi. Mazkur tizimda asosiy rolni yer kadastrini bajaradi, boshqa kadastrlar, shu jumladan, suv kadastrini ham ter kadastridan kelib chiqqan holda rivojlanadi. Bundan tashqari, suv huquqi mustaqil soha sifatida shakllangunga qadar "yer-suv" munosabatlari doirasida shakllangan.

Shu nuqtai nazardan kadastr tizimlari to' rtta tarixiy turlarga bo' linadi:

1. **Napoleon tizimi.** Ushbu tizimga kiradigan kadastrlar fiscal kadastrlar deb nomlanib, asosiy maqsadi soliq undirish hisoblanadi. Unda tabiiy resurs to' g'risida asosiy sifat va son ko' rsatkichlaridan iborat ma' lumotlar yig' iladi. Tizimda markaziy o' rinni yer kadastrini egallaydi. Shu nuqtai nazardan suv resurslaridan soliq undirish masalsi doim dolzarb bo' lib kelgan. Bu tizimda kadastr bilan birgalikda ko' chmas mulk Reestri ham yuriitilib, unda kadastr obyektiga bo' lgan huquqlar, ushbu huquqlarni o' tish, uchinchi shaxslarni kadastr obyektiga bo' lgan huquqlari va hokazolar aks etadi. Ushbu tizim Fransiya, Italiya, Belgiya, Gretsiya kabi davlatlarda keng tarqalgan.
2. **Nemis kadastr tizimi.** Bu tizimda uchta element mavjud bo' lib, ular qayd etish, kadastr va topografo-geodezik qismlardan iborat. Qayd etish qismida tabiiy resurslarga bo' lgan mulk huquqi qayd etiladi. Kadastr qismida kadastr obekti to' g'risida asosiy malumotlar va soliq

masalalari yig'iladi. Uchinchi qismida tegishli kartalar, chizmalar va boshqa qo'shimcha malumotlar yig'iladi. Ushbu tizim Nermaniya, Shveysariya va Avstriyada keng tarqalgan.

3. **Ingliz kadastr tizimi.** Ingliz kadastr tizimida yer uchastkalari va hamda boshqa tabiiy resurslarni paremetrlari kiritilgan. Yer va boshqa tabiiy resurslarga bo'lgan huquqlarni qayd etish yer registri tomonidan amalga oshiriladi. Kadastr obektlari to'g'risida asosiy manba sifatida 1925 yilda tuzilgan karta hisoblanib, ushbu karta har yili yangilanadi. Bu tizim Buyuk Britaniya, AQSH, Kanada, qisman Avstraliyada foydalaniladi.

4. **Shved (Skandinav) kadastr tizimi** ko'pmaqsadli va yagona kadastr tizimini tashkil etadi. Uni asosiy maqsadi tabiiy resurslarni boshqarish bilan bog'liq. Bu tizim markazlashgan ko'chmas mulk Reestruga va katta xajmdagi topografik ma'lumotlarga asoslanadi. Kadastrlarni yuritish markaziy davlat organlari tomonidan amalga oshirilsa, yerga bo'lgan huquq yer kartografiyasi hududiy bo'linmalar tomonidan amalga oshiriladi. Bu tizim Daniya, Finlyandiya, Norvegiya, Islandiya, Shvesiya kabi davlatlarda tarqalgan.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, milliy kadastr tizimi qaysi kadastr tizimiga mansub? degan savol paydo bo'ladi. Fikrimizcha, amaldagi qonunchilikdan kelib chiqadigan bo'lsak, shved kadastr tizimi bizga ko'proq to'g'ri keladi. Shu bois suv kadastrini konseptual asoslari shved kadastr tizimiga tayanadi. Shu bilan birgalikda milliy kadastr tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar (raqamlashtirish, hususiy sektorni jalb etilishi, fazoviy koordinatlarni qo'llanilishi va xok.) milliy tizimni o'ziga xos xususiyatlari mavjudligini ko'rsatadi.

Suv kadastrining nazariy-huquqiy jihatlarini o'rganishda nazariyalar, doktrinalar va konsepsiyalar muhim ahamiyat kasb etadi. Huquqda turli hil nazariya va konsepsiyalar mavjud bo'lib, kadastr sohasiga xos bo'lgan bazilariga to'htalib o'tishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Barqaror rivojlanish doktorinasi. Mazkur doktrina negizida 1980-yillarda Birlashgan Millatlar Tashkilotining atrof-muhit dasturi (YuNEP) "halokatsiz rivojlanish" g'oyasini ilgari surgan. 1980 yilda birinchi marotaba YuNEP, xalqaro Tabiatni muhofaza qilish Ittifoqi (IUCN) va Butunjahon yovvoyi tabiat fondi tashabbusi bilan ishlab chiqilgan Tabiatni muhofaza qilishning Global strategiyasida Barqaror rivojlanish konsepsiyasi elon qilindi. 1987 yilda "Bizning umumiy kelajagimiz" hisobotida atrof-muhit va rivojlanish bo'yicha xalqaro komissiya (YuSAYD) "barqaror rivojlanish" zarurligiga etibor qaratdi, unda konsepsiyaning asosiy g'oyasi "hozirgi ehtiyojlarni qondirish kelajak avlodlarning o'z ehtiyojlarini qondirish qobiliyatiga putur yetkazmaydi" deb qalub qilindi. "Barqaror rivojlanish" konsepsiyasining ushbu formulasi hozirgi kunda ko'plab mamlakatlarda asosiy sifatida keng qo'llanilmoqda. Barqaror rivojlanish konsepsiyasi asosan akademik V.I. Vernadskiy tomonidan XX-asrning o'rtalarida ilgari surilgan noosfera konsepsiyasini aks etadi. Mazkur doktrina hozirgi zamon ehtiyojlarini qondiradigan, ammo kelajak avlodlarning o'z ehtiyojlarini qondirish qobiliyatiga xavf tug'dirmaydigan rivojlanish deb tariflanadi [2].

Barqaror rivojlanish o'zaro bog'liq ikkita asosiy tushunchani o'z ichiga oladi:

1) ehtiyojlar tushunchasi, shu jumladan, ustuvor ehtiyojlar (aholining eng kambag'al qatlamlari mavjudligi uchun zarur);

2) atrof-muhitning insoniyatning hozirgi va kelajakdagi ehtiyojlarini qondirish qobiliyatiga qo'yilgan cheklovlar tushunchasi (texnologiya holati va jamiyatning tashkil etilishi tufayli).

Fikrimizcha, suv kadastrini shakllantirishda ushbu doktrinani qo'llash juda roli juda katta, chunki suv resurslarini to'g'ri hisobini chiqarish hamda ushbu xisob-kitoblar asosida suv inqirozi sharoitida suv resurslarini keyingi avlodlarga ham yetkazish vazifasini to'g'ri echishga yordam beradi.

Ijtimoiy ishonch doktrinasini. Ijtimoiy ishonch huquqiy doktorina sifatida - bu davlat va fuqarolar, davlat organlari va jamoatchilik o'rtasidagi o'zaro ishonchga asoslangan huquqiy munosabatlar tizimini anglatadi. Bu doktrina huquqiy tizim samaradorligi va qonuniylik prinsiplariga tayanadi. Bu boshqaruv Qadimiy Rimda boshlanib, Yustinian Kodeksida belgilangan. Ushbu davrada konsepsiyani mazmuni - barcha tabiiy resurslar jamiyatga tegishli, davlat esa ushbu tabiiy resurslarni jamiyat ishonchi asosida boshqaradi degan ma'noga keltirilgan. Tarixiy formatsiyalarda bu doktrinani mazmuni kengaygan. XX asrga kelib doktrinani mazmuni bo'lib, davlat tomonidan jamiyatni tabiiy resurslarga bo'lgan ehtiyojini qondirish hamda tegishli ximoyani taqdim etishdir.

Mazkur doktrina suv kadastri uchun uchun katta ahamiyatga ega. Malumki, O'zbekiston Respublikasi konstitusiyasi [3]bo'yicha tabiiy resurslar milliy boylik hisoblanada, O'zbekiston Respublikasi Suv Kodeksida suv resurslari davlat mulki sifatida etirof etilgan. Shunday xolatda jamiyatni suv resurslariga bo'lgan ehtiyojini qondirish davlat oldida turgan asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Ushbu vazifani bajarishda davlat statistik malumotlardan - bevosita suv kadastri malumotlaridan kelib chiqadi. Suvdan foydalanish vaqtida suvdan foydalanuvchilarni huquqlari buzilishi mumkin. Masalan, suv kadastri malumotlarini o'z vaqtida yoki ololmaslik. Shunda davlat suvdan foydalanuvchilarni axborot olish huquqini himoya qiladi.

"Aqlli tartibga solish" (smart regulation) konsepsiyasi. Bu yangi konsepsiyalardan biri bo'lib, uning maqsadi qonunchilikni tuzish va joriy etishda "aql va tahlil" asosida yondashishdir. Bu yondashish jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarni adolatli, samarali, aniq maqsadga qaratilgan, manfaatlar muvozanatini taminlovchi, huquqbuzarliklarni oldini oluvchi yo'l bilan tashkil etishdir [4].

"Aqlli tartibga solish" konsepsiyasining asosiy xususiyatlariga quyidagilar kiradi:

Birinchidan, ehtiyoj va tahlilga asoslanganlik. Ya'ni qonun chiqarishdan avval, jamiyatdagi aniq muammo tahlil qilinadi va nima uchun tartibga solish kerakligi asoslab beriladi;

Ikkinchidan, munosib huquqiy vositani tanlash. Bunda har bir muammoga nisbatan og'ir va qattiq chora emas, balki eng maqbul, mos va etarli chora qo'llaniladi;

Uchinchidan, huquqiy barqarorlik va aniqlik. Bunda qonunlar og'ir va noaniq bo'lmasligi kerak. Fuqaro va tadbirkor nima mumkin, nima mumkin emasligini aniq tushunishi kerak;

To'rtinchidan, ijtimoiy muloqotga asoslanish. Har bir qonun loyihalari jamoatchilik bilan muhokama qilinadi, manfaatdor guruhlar fikri inobatga olinadi.

Mazkur konsepsiya ikki qismdan iborat bo'lib, less regulation (kamroq tartibga solish) i better regulation (yaxshi tartibga solish)ga bo'linadi. Ushbu tarkibiy qismlar asosiy etiborni tartibga solish jaraeniga emas, blaki uni natijasiga qaratadi, bu esa eng katta effekt kam xarajat orqali erishilishiga asos buladi. Milliy qonunchilikda ushbu yondoshish Norma ijodkorligi faoliyatini takomillashtirish Konsepsiyasida belgilangan bo'lib, suv qonunchiligini keyingi rivojlanishiga huquqiy asos bo'ladi. Masalan, suv kadastrini shakllantirishda "regulyativ

qoʻmdon” shaklidan foydalanish suv kadastrini axborotlarini yigʻishda xususiy sektorni jalb etish shaklida boʻlishi mumkin.

Demak, suv kadastrini yuritishda yuqorida tahlil etilgan doktrina va konsepsiyalarni oʻrni fundamental hisoblanadi, chunki aynan ular suv kadastrini nazariy asos, yoʻnalish va strategik maqsadlarni belgilab beruvchi tushunchalar hisoblanadi hamda suv kadastrini axborotini shakllantirishni tamal toshlari sifatida xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mejdunarodnaya Federatsiya Geodezistov Informatcionnaya stranitsa <https://www.fig.net/about/general/language/leaflet-russian.asp>
2. URL: ru.wikipedia.org.
3. Oʻzbekiston Respublikasi konstitusiyasi <https://lex.uz/docs/-6445145>
4. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Norma ijodkorligi faoliyatini takomillashtirish konsepsiyasini tasdiqlash toʻgʻrisida”gi Farmoni 2018-yil 8-avgust, PF-5505-son